

INTELLEKTUAL MULK HUQUQIDA TOVON UNDIRISH MEXANIZMINING KAMCHILIKLARI YUZASIDAN MILLIY VA XORIJIY TAHLIL

Tursunaliyev Azizbek Baxodirjon o'g'li
Toshkent davlat yuridik universiteti magistri,
Toshkent, O'zbekiston
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656391>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-June 2025 yil
Ma'qullandi: 07-June 2025 yil
Nashr qilindi: 13-June 2025 yil

KEYWORDS

kompensatsiya, intellektual
mulk, mutloq huquq,
intellektual mulk obyekt.

ABSTRACT

Muallif asari — bu inson ijodiy faoliyatining turli sohalarida vujudga kelishi mumkin bo'lgan original kreativ ijod mahsulidir. Mualliflik huquqi himoyasiga ega bo'lishi uchun asar original bo'lishi va tegishli shaklda ifodalangan bo'lishi zarur. Mazmunan mualliflik huquqi — bu mutlaq va noyob huquq bo'lib, u axloqiy-huquqiy va mulkiy-huquqiy vakolatlarni o'zida birlashtiradi hamda muallif shaxsiyati va asarini himoya qilish imkonini beradi. Mualliflik huquqining subyektiv huquqlari har qanday ruxsatsiz foydalanilishi ularni buzish hisoblanadi va bu holat muallifga zararni qoplash huquqini beradi. Muallif, mualliflik huquqi buzilganda, moddiy va nomoddiy zarar uchun kompensatsiya talab qilish huquqiga egadir. Zarar uchun da'voni asoslashda moddiy yoki nomoddiy zarar mavjudligidan tashqari, huquqbuzarlik (ya'ni noqonuniy harakat), zarar yetkazuvchining javobgarligi mavjudligi hamda huquqbuzarlik va zarar o'rtasidagi sababiy bog'liqlik aniqlanishi lozim. Texnologiyalar rivojlanishi va Internetdan keng foydalanish intellektual mulk almashinuvini osonlashtirgan bo'lsa-da, shu bilan birga ularni buzish imkoniyatlarini ham kengaytirdi. Shu sababli, ushbu sohadagi normalarni Yevropa Ittifoqi, Butunjahon Intellektual Mulk Tashkiloti (WIPO) va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) doirasida tuzilgan tegishli normativ-huquqiy hujjatlar bilan uyg'unlashtirish zarurdir.

Intellektual mulk — bu inson aqliy faoliyati mahsuli bo'lib, u jismoniy yoki yuridik shaxsga tegishli bo'ladi va shu asosda u bu mulkdan erkin foydalanishi, uni boshqa shaxsga topshirishi hamda undan keyingi foydalanishni nazorat qilishi mumkin. 1967-yilda imzolangan Butunjahon intellektual mulk tashkilotini (bundan buyon – WIPO) tashkil etuvchi Konvensiyada intellektual mulk tushunchasi quyidagi obyektlarni o'z ichiga olishi belgilangan:

- adabiy, badiiy va ilmiy asarlar;

- ijrochilarning talqinlari, fonogrammalar, videogrammalar va eshittirishlar;
- inson faoliyatining barcha sohalarida yaratilgan ixtirolar;
- sanoat namunalari va modellar;
- ishlab chiqarish, savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi tovar belgilari;
- nohaq raqobatga qarshi himoya;
- ilmiy kashfiyotlar;
- sanoat, ilm-fan va adabiyot sohasidagi aqliy faoliyatga oid barcha boshqa huquqlar.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti tarkibiy qismlaridan biri sifatida WIPO a'zo davlatlar uchun intellektual mulk huquqlarini himoya qilishga doir qoidalar va amaliyotlarni yaratish va muvofiqlashtirishga xizmat qiluvchi xalqaro maydon bo'lib xizmat qiladi. Rivojlangan davlatlarning aksariyatida intellektual mulkni himoya qilish tizimlari yuz yillik tarixga ega. Shu bilan birga, ko'plab yosh va rivojlanayotgan davlatlar hozirgi paytda patent, tovar belgisi va mualliflik huquqiga asoslangan o'z milliy tizimlarini shakllantirmoqda. Oxirgi o'n yillikda xalqaro savdoning jadal rivojlanishi WIPOning ushbu davlatlarga savdo muzokaralari, yuridik-texnik yordam va intellektual mulk huquqlarini mustahkamlash sohasidagi turli o'quv dasturlari orqali ko'maklashishdagi rolini yanada muhimlashtirdi.

Intellektual mulk huquqlari insonning ijodiy va aqliy faoliyat mahsulini himoya qilish uchun muhimdir. Ular iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri bo'lib, innovatsiyalarni rag'batlantiradi va ijodkorlarning huquqlarini ta'minlaydi. Biroq, intellektual mulk huquqida tovon undirish mexanizmlari ko'pincha qonuniy, ma'muriy va iqtisodiy muammolarga duch keladi. O'zbekistonda bu sohada davlat tomonidan tartibga solishning samaradorligini baholashda universallashtirilgan usullar yo'qligi va boshqaruvdagi cheklolar seziladi.

Qonunchilikdagi holatlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasining "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi qonuni

65-moddasiga muvofiq, zarar yetkazilishi faktidan qat'i nazar, huquqbuzarlikning xususiyati va huquqbuzarning aybi darajasidan kelib chiqib ish muomalasi odatlarini hisobga olgan holda zarar qoplanishi o'rniga bazaviy hisoblash miqdorining yigirma baravaridan ming baravarigacha miqdorda to'lanishi lozim bo'lgan tovonni to'lanishini muallif tomonidan so'ralishi, yoki "Tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari va tovar kelib chiqqan joy nomlari to'g'risida"gi qonunning 26-moddasiga asosan, tovar belgisidan uning egasining mutlaq huquqini buzgan holda foydalanayotgan shaxslar tovar belgisi egasining talabiga ko'ra yetkazilgan zararlarning o'rnini qoplashi shart. Tovar belgisining egasi o'zining mutlaq huquqini buzgan holda tovar belgisidan foydalanayotgan shaxsdan zararlarning qoplanishi o'rniga bazaviy hisoblash miqdorining yigirma baravaridan ming baravarigacha miqdorda tovon to'lashini talab qilishi mumkin. Bunda tovon zararlarning yetkazilishi faktidan qat'i nazar, huquqbuzarlikning xususiyatidan va tovar belgisi egasining mutlaq huquqini buzgan holda tovar belgisidan foydalanayotgan shaxsning aybi darajasidan kelib chiqib, ish muomalasi odatlari hisobga olingan holda to'lanadi. Tovuq miqdori taraflarning kelishuviga muvofiq yoki sud tomonidan belgilanadi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining "Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risida"gi qonuni 13-moddasiga muvofiq, patent egasi o'zining mutlaq huquqini buzgan holda sanoat mulki obyektidan foydalanayotgan shaxsdan zararlarning qoplanishi o'rniga bazaviy hisoblash miqdorining yigirma baravaridan ming baravarigacha miqdorda tovon to'lashini talab qilishi mumkin.

Bundan ko'rinib turibdiki O'zbek qonunchiligida intellektual mulk huquqlari buzilishi uchun tovon miqdorini belgilovchi normativlar aniq emas. Bu normalar amaliy muammolarga sabab bo'ladi. Avvalo, **bazaviy hisoblash miqdori** (BHM) o'zi yilma-yil o'zgarib turadigan davlat ko'rsatkichi bo'lib, uning amaldagi qiymati sifatli aniq ko'rsatmaydi. Masalan, 2025-yilda BHM = 375 ming so'm bo'lganligi sababli uning 1000 baravari 375 million so'mga to'g'ri keladi. Sudlarda "ming baravar" formulasi qo'llanganda, haqiqiy zarar miqdori, muallifning ijodiy mehnati qiymati, bozor sharoiti kabilar to'liq hisobga olinmay qolmoqda. Sohaga oid huquqshunoslarning ta'kidlashicha, hozircha O'zbekistonda intellektual mulkni himoya qilish bo'yicha sud amaliyoti to'la shakllanmagan, qonunda berilgan bunday umumiy miqdorlar sud tomonidan turlicha talqin qilinmoqda.

Amaliyotda tovon miqdorini "adolatli" belgilash borasida noaniqliklar yuzaga kelmoqda. Ommaviy intervyularga ko'ra, O'zbekistonda hozircha faqat tovar belgilari bo'yicha ayrim sud ishlari yo'lga qo'yilgan; mualliflik va sanoat mulki huquqlari bo'yicha ishlar esa juda kam. Bu vaziyatda muallif va patent egalari qanday ko'rib chiqilishi, qancha tovon ajratilishi oldindan prognoz qilinmaydi. Ayrim yuqori "obroli" ishlar misolida sudlar katta miqdordagi tovon belgilagan bo'lsa-da, boshqa hollarda tovon miqdori shartli yoki muloyim bo'lishi mumkin. Masalan, 2022-yilda shoira Usmon Azim san'atkori Sanjaydan 200 BHM (54 mln so'm) va 40 mln so'm ma'naviy zarar undirishni talab qilganida, sud bunga qarshi chiqib to'lovni to'liq belgilad i. Biroq, aksincha ham bo'lishi mumkin: ayrim da'vogarliklar bo'yicha musiqiy asarning qadr-qimmati past baholangan yoki tovon kamaytirilgan deya shikoyatlar mavjud. Umuman olganda, sudlar ijodiy mehnatni aniq baholash uchun shaffof me'yorlar ishlab chiqilmagani va sud amaliyoti yetishmayotgani sababli hal qiluvchi qarorlar mantiqan izchil emasligi kuzatilmoqda. Masalan, Adliya vazirligi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra,

2022-yilda mualliflik huquqi buzilishiga oid qariyb 80 ta shikoyat qabul qilingan. Shu da'volarning ayrimlarida sudlar kichik summalar yoki kechiktirilgan yondashuv tufayli to'liq adolatli qaror chiqarmagani iddao qilinadi.

Statistika va amaliy misollarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mamlakatimizda intellektual mulk sohasida tovon undirishga oid ma'lumotlar nisbatan kam e'lon qilinsa-da, mavjud resurslardan ba'zi ko'rsatkichlarni o'rganish mumkin. Masalan, 2022-yilda mualliflik huquqi buzilishi bo'yicha qariyb 80 ta ariza tushganligi ma'lum ekanligini keltirib o'tdik. Shu yilning o'zida Adliya vazirligi mualliflik huquqini buzgan shaxslar reytingini e'lon qilgan: eng katta miqdordagi tovon summalariga qarab tuzilgan ushbu ro'yxatda quyidagilar bor:

Yulduz Usmonova – shoira Yo'lchi Ro'ziyevdan o'g'irlangan **"Xasta bo'lma" she'ri uchun 185 million so'm tovon;**

"Farhod va Shirin" qo'shiqlari – Shoir Bobur Bobomurodga tegishli bir nechta asarlarga ruxsatsiz foydalanib, sud ularni **130 million so'm to'lab berish bo'yicha qaror qabul qilgan;**

Sanjay (Sanjar Javberdiyev) – shoir Usmon Azim **"Karvon" she'ridan ruxsatsiz foydalangani uchun 90 million so'm tovon miqdori belgilangan;**

Jaloliddin Ahmadaliyev – shoira Behzod Fazliddinning **"Balosiz –..." degan she'ridan litsenziyasiz foydalangani uchun 26 million so'm to'liq to'lab berishi haqida sud qarori chiqqan.**

Boshqa mashhur ishlar ham bor: masalan, bastakor Doston Ergashov sudga 500 million so'm talab qilib ariza bergan, ammo tomonlar kelishuv asosida da'voni qaytarib olgan.

Umuman, ushbu misollar tovon summolari qanday tus olishi mumkinligini ko'rsatadi. Shuni aytish joizki, yuqoridagi qarorlar aholiga ochiq e'lon qilingan va ma'lumot OAV orqali keng jamoatchilikka ulashilgan. Yana bir yorqin misol – 2022-yilda Sanjayga qarshi qabul qilingan ishda musiqachi nafaqat ijro etgan qo'shig'ini olib tashlashga, balki 200 BHM miqdorida (taxminan 54 mln so'm) tovon ham to'lashga majbur qilingan.

Bu misol va statistika shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda intellektual mulk huquqi buzilganda tovon undirishga oid qonun va sud amaliyoti asta-sekin rivojlanmoqda. Ammo hali mulohazali kontseptsiyalar va aniq yo'riqnomalar yo'qligi sababli jarayonlarda noaniqliklar bo'lmoqda, tovon summolari esa real zararni to'liq qoplamasligi mumkin. Chet el tajribasidagi huquqiy mexanizmlar va ichki kamchiliklarni hisobga olgan holda, qonunchilikni takomillashtirish va sud amaliyotini rivojlantirishga ehtiyoj mavjud.

Intellektual mulk huquqida mutloq huquqlarni buzganlik uchun tovon undirish masalasida AQSH, Germaniya, Yaponiya va Janubiy Koreya davlatlarining ilg'or tajribasini ko'rib chiqish mumkin.

AQShda mualliflik huquqini buzgan shaxs haqiqiy zararni va uning foydasini to'liq qoplashga majbur. Shuningdek, har bir buzilgan asar uchun sud tomonidan \$750dan boshlanib \$30 000 gacha miqdorda statutory damages belgilanishi, agar buzilish qasddan sodir etilgan bo'lsa, bu summani \$150 000 gacha oshirish mumkin. Tovar belgilari (Trademark) bo'yicha esa Lanxem akti bo'yicha tovar belgisining qonuniy egasi foydasini, haqiqiy zararlarni va harajatlarni ham talab qilishi mumkin. Shuningdek, maxsus holatlarda (qalbakilashtirilgan markadan foydalansa) bu miqdor 3 baravar oshiriladi.

Germaniyada muallifga yetkazilgan zararni hisoblashda odatda "litsenziya analogiyasi" qo'llanadi, ya'ni sud yaratuvchidan tovon talab qilish o'rniga, uning asaridan foydalanish uchun odatiy litsenziya haqini (ya'ni yetkazilgan zarar o'rniga to'lanishi kerak bo'lgan haq) belgilashi mumkin. Bunda zarar ko'paytirilgan foyda yoki huquqbuzarning qo'lga kiritgan daromadi ham hisoblanadi.

Janubiy Koreyada 2019-yildan boshlab patent va savdo siri buzilishida sudlar qasddan sodir etilganlik holatida haqiqiy zarar miqdorining uch baravarigacha miqdorida tovon undirish huquqiga ega (ya'ni penal tavon). Bundan tashqari, sudlar mulkdorni haqiqiy foyda (royalty) bo'yicha "mumkin bo'lgan" emas, balki "ma'lum holatlarga muvofiq asosli" tovon summasini belgilash imkoniyatiga ega.

Yaponiyada "Patent act"ining 102-moddasiga ko'ra, patent egasi suddan (a) o'z foydasiga yoki (b) huquqbuzarning foydasiga asosan zarar miqdorini, yoki (c) asl zarar aniqlanmasa, "ma'qullangan reytingdagi" litsenziya haqini talab qilishi mumkin. Ya'ni, u lotincha "lost profit" yoki "reasonable royalty" yondashuvlarini qo'llaydi.

Xulosa qilib aytganda, ko'pchilik mamlakatlarda intellektual mulk huquqi buzilishi uchun tovonni aniqroq va moslashuvchan usullarda hisoblashadi (haqiqiy zarar, qasddan uch baravar oshirish, litsenziya o'xshashligi va hokazo). O'zbekistondagi "20–1000 BHM" formulasi esa bunday usullarni o'zgarmagan uslubdagi barcha holatlar uchun yagona takrorlanuvchi mexanizm hamon saqlanib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vasilieva E.N. Compensation for violation of the exclusive right to intellectual property // Proceedings of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences. 2015. № 6.

2. Novoselova L.V. On the compensation mechanism for violation of exclusive rights // Economy and Law. 2017. № 3.

3. O'zbekiston Respublikasining "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi qonuni.

4. O'zbekiston Respublikasining "Tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari va tovar kelib chiqqan joy nomlari to'g'risida"gi qonuni.

5. O'zbekiston Respublikasining "Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risida"gi qonuni

1. <https://www.kun.uz/news/>

2. <https://daryo.uz/>

3. <https://yuz.uz/>

4. <https://www.law.cornell.edu/>

5. <https://wuesthoff.de/markenschutz/en/>

6. <https://www.wipo.int/>

7. <https://www.kimchang.com/newsletter>

8. <https://www.finnegan.com/en>

INNOVATIVE
ACADEMY